

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

ПРОГРАММА
XVII НАУЧНОЙ СЕССИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
С УЧАСТИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
31 января — 1—2 февраля 1990 года

Москва 1990

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

ПРОГРАММА

XVII НАУЧНОЙ СЕССИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

С УЧАСТИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

31 января — 1—2 февраля 1990 года

Москва 1990

Глубокоуважаемый (ая)

Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии приглашает Вас принять участие в сессии института.

Адрес института:

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 86
Телефоны: 304-30-40; 305-07-58; 304-30-34

31 января — 1—2 февраля 1990 года заседания будут проходить во Дворце культуры «Прожектор» по адресу:

г. Москва, 1-я Владимирская ул., 10в.

Проезд: 1) ст. метро «Шоссе Энтузиастов», авт. № 237, 214; трол. № 30, 68.

2) ст. метро «Измайловский парк», авт. № 20, 509 до остановки «Кинотеатр «Слава».

Регистрация участников сессии будет проводиться с 30 января 1990 г. в 1 корпусе ЦНИИ гастроэнтерологии на 2 этаже с 8 часов утра, проезд тем же транспортом до остановки «Институт».

О необходимости бронирования мест в гостинице необходимо сообщить до 20 января 1990 г. по телефону: 304-30-40.

Гостиницей будут обеспечиваться только докладчики и члены союзной проблемной комиссии «Гастроэнтерология».

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕССИИ:

Начало заседаний — в 9 часов.

Перерыв на обед с 13 до 14 часов. —

Окончание заседаний — в 17 часов.

Регламент для докладов — 10 мин.

Для выступления в прениях предоставляется 3 мин.

Диапозитивы к докладам необходимо передать ответственному за демонстрацию перед началом заседания за 30 минут с указанием фамилии автора, номера доклада и очередности показа слайдов.

Среда, 31 января 1990 г.

9—17 часов

ЗАЛ № 1

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

1. **Логинов А. С.**
Состояние и перспективы развития гепатологии.
2. **Балаян М. С.**
Гепатит ни А и ни В в СССР.
3. **Вязов С. О.**
Дельта антиген в СССР.
4. **Скрябин К. Г.**
Генная инженерия и медицина.
5. **Мири́н (Норвегия)**
Рекомендации по усовершенствованию в гастроэнтерологии.
6. **Галлерс (Швеция)**
Проблема подготовки гастроэнтерологов с точки зрения хирурга.
7. **Креспи (Италия)**
Предраковые поражения пищевода в областях с высоким уровнем рака пищевода.
8. **Попович (СФРЮ)**
Терапия хенофальком.
9. **Доулинг (Великобритания)**
Циган (ФРГ)
Растворение желчных камней.
10. **Филиппов Ю. А. (Днепропетровск)**
Некоторые проблемные вопросы терапии тяжелых онкологических больных в гастроэнтерологической клинике.
11. **Бендиков Э. А.**
Современные проблемы клинической фармакологии в гастроэнтерологии.
12. **Хут Ганс Иохим (ФРГ)**
Фармакология и клинические аспекты пиренципина.
13. **Аруин Л. И.**
Клиническая морфология органов пищеварения (1986—1989 гг.).
14. **Беляева В. С., Мухина А. П., Берлина М. А.**
Важнейшие достижения гастроэнтерологии в СССР за 1988—1989 гг.

15. **Двалишвили Э. С.** (Боржоми)
Кинематографическое исследование и его перспективы в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Среда, 31 января 1990 г.
15—17 часов

ЗАЛ № 2

СИМПОЗИУМ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КЛИНИКЕ

1. **Топорков А. С.**
Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы. — 20 мин.
2. **Ходарев Н. Н., Бычков Ю. П.**
Сравнительная оценка диагностической ценности радионуклидного и ультразвукового методов исследования при заболеваниях поджелудочной железы. — 20 мин.
3. **Атьков О. Ю., Харлап Г. В., Ганченко Н. Д., Миролюбов С. Г.**
Возможности ультразвуковых методов исследования в оценке структурно-функционального состояния брюшного отдела аорты и ее ветвей. — 20 мин.
4. **ЗУБОВСКИЙ Г. А.**
Ультразвуковая семиотика хронического гепатита и цирроза печени. — 20 мин.
5. **Никитин В. Г.**
Ультразвуковое исследование в диагностике и пункционном лечении амёбных абсцессов печени. — 20 мин.
6. **Орлова Л. П., Маркова Е. В.**
Опыт применения ультразвукового метода исследования в оценке степени распространенности рака прямой кишки. — 20 мин.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Четверг, 1 февраля 1990 г.
9—17 часов

ЗАЛ № 1

ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ

1. **Царегородцева Т. М., Зотина М. М., Якимчук Г. Н.**
Маркеры вирусной инфекции при хронических гепатитах.
2. **Крикштопайтис М. Й., Усонис В. А., Калибас Ю. Н.** (Вильнюс)
Исследование экспрессии HLA антигенов I и II классов у больных с хроническими болезнями печени.
3. **Шаталова О. Л., Кренчик Д.**
HBsAg и дельта антигены в ткани печени при хроническом гепатите (иммуноморфологическое исследование).
4. **Серова Т. И.**
Соотношение классов и типов иммуноглобулинов у больных хроническими заболеваниями печени.
5. **Хворостинка В. Н.** (Харьков)
Состояние иммунной реактивности при алкогольных поражениях печени в динамике лечения.
6. **Макарьева Е. Д., Зотина М. М.**
Особенности ультраструктуры клеток печени при хроническом вирусном гепатите.
7. **Ульянова В. В.**
Состояние межклеточных контактов гепатоцитов при алкогольном поражении печени.
8. **Молостова Л. В., Скобелева Т. В., Шустова С. Г.**
Активность микросомальных ферментов при развитии патологии печени.
9. **Высоцкая Р. А., Кондашова З. Д.**
Состояние простагландиновой системы при хронических поражениях печени.
10. **Малая Л. Т., Гришина Е. И.** (Харьков)
Лейкотриены и простагландины при хронических гепатитах и циррозах печени.

11. **Варванина Г. Г., Соколова С. В.**
Циклические нуклеотиды при хронических гепатитах.
12. **Матюшин Б. Н., Ткачев В. Д.**
Система инаktivации реактивных форм кислорода и возможности ее фармакологической регуляции при патологии печени.
13. **Аушева Л. Х., Кравченко М. Н.**
Состояние цитохрома P₄₅₀ и система глутатиона при поражениях печени (клинико-экспериментальное исследование).
14. **Звенигородская Л. А., Шепелева С. Д.**
Вирусный гепатит В у больных с хронической недостаточностью кровообращения.
15. **Воснина Т. Е., Молоткова О. В., Решедько В. В., Исаева С. А., Кантонистова Т. С., Шупнева Т. Н. (Смоленск)**
Состояние углеводного обмена в динамике регенерации печени на фоне измененной функции щитовидной железы.
16. **Бабак О. Я., Панчук С. Н., Фадеенко Г. Д. (Харьков)**
Комплексное использование фибронектина, орозомукоида и Р-белков в дифференциальной диагностике хронических гепатитов и циррозов печени.
17. **Кушнир И. Э., Панченко Г. Ю., Позднякова И. А. (Харьков)**
ЯМР — спектроскопии в диагностике заболеваний печени.
18. **Звягинцева Т. Д. (Харьков)**
Дифференциальная диагностика хронических гепатитов на основе использования структурно-аналитического метода распознавания образцов.
19. **Ставинская А. А.**
Рентгенологический метод исследования в диагностике циррозов печени.
20. **Сильвестрова С. Ю., Нилова Т. В.**
Фармакокинетика и фармакодинамика гепатотропных средств у больных с хроническими поражениями печени.
21. **Гаскина Т. К., Курилович С. А. (Новосибирск)**
К вопросу об эффективности гепатопротекторов при хронических гепатитах и циррозах печени.

22. **Окороков А. Н., Федоров Н. Е. (Витебск)**
Иммуномоделирующее и гепатотропное влияние коррекции гормональной дисфункции у больных циррозом печени.
23. **Касымов И. Ю., Закирходжаев Ш. Я., Ташпулатов Х. А., Нурмухамедова Р. А. (Ташкент)**
Иммунологическая реабилитация больных хроническими гепатитами на фоне лечения препаратами тимуса.
24. **Николаева А. П.**
Регуляция процессов микросомального окисления и кровообращения в печени гепатотропными средствами.
25. **Крылов А. А., Борисов А. Е., Цыкин Д. Б., Бувеч В. А. (Ленинград)**
Гемодинамические аспекты эндоваскулярной коррекции портальной гипертензии.
26. **Дегтярева И. И., Харченко Н. В., Червак И. Н., Невструев В. П., Пилецкий А. М., Солодова Е. В., Желнова Т. И., Огиря Л. В. (Киев)**
Применение нормазы при заболеваниях печени и толстой кишки.
27. **Бруслик В. Г., Сперанский М. Д., Уша В. Б., Кузин В. С., Матюшина Е. Д.**
Экспериментальное обоснование механизма действия и применения изолированных гепатоцитов при печеночной недостаточности.
28. **Сандомирский Б. П., Тарасов В. Ф., Волкова Н. А., Шеремет А. И., Велигодский Н. Н. (Харьков)**
Технология криоконсервирования ксеногепатоцитов для клинического использования.
29. **Грищенко В. И., Суббота Н. П. (Харьков)**
Перспективы использования криоконсервированных гепатоцитов печени плодов человека в клинике.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Четверг, 1 февраля 1990 г.
9—17 часов

ЗАЛ № 2

**ПРОФИЛАКТИКА, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ**

1. **Сперанский М. Д., Алексеев В. Ф., Пятницкая Г. К.**
Научно-организационная и методическая работа ЦНИИ гастроэнтерологии по совершенствованию медицинской помощи больным с заболеваниями органов пищеварения в г. Москве.
2. **Раевский С. Д.**
География циррозов печени.
3. **Джумабаев Т. З.** (Андижан)
Распространенность и ранняя диагностика медикаментозных поражений печени (популяционное эпидемиологическое исследование).
4. **Каверин В. И., Максимов В. А., Чернышев А. Л.**
Состояние гепатобилиарной системы у лиц с алкогольными факторами риска.
5. **Джалалов К. Д.** (Андижан)
Особенности течения алкогольных поражений печени у женщин.
6. **Трубицына И. Е.**
Профилактика острых повреждений желудка в эксперименте.
7. **Двалишвили Э. С.** (Боржоми)
Геронтологические и гериатрические аспекты в гастроэнтерологическом санатории.
8. **Зайцева Р. И., Радалова Н. Н.** (Симферополь)
Компьютеризация санитарно-просветительного компонента первичной и вторичной профилактики болезней органов пищеварения.
9. **Стеценко Г. С.** (Винница)
Социально-гигиенические и клинические аспекты профилактики гастродуоденальных заболеваний у сельских жителей.
10. **Удод В. М., Фурсов А. Б., Миронюк Н. В.** (Целиноград)
Активное выявление предязвенного состояния у рабочих промышленных предприятий.
11. **Гоцуляк О. Ф.** (Черновцы)
Значение изучения психосоциальных факторов в профилактике заболеваний органов пищеварения у лиц молодого возраста.
12. **Самсон Е. И., Михальский А. В., Калошия Р. А., Широков Л. Р., Гараздюк И. В.** (Черновцы)
Дифференцированное реабилитационно-этапное лечение хронических гастритов.
13. **Гогичайшвили Р. В.** (Боржоми)
Санаторно-курортное лечение хронических гастродуоденитов.
14. **Поштарь Т. Я., Поштарь А. С.** (г. Кашин Калининской области)
Реабилитация больных рефлюкс-эзофагитом в санатории «Кашин».
15. **Шварц В. Я., Попов А. А.** (Ессентуки)
Реабилитация и лечение курортными факторами оперированных больных язвенной болезнью.
16. **Коломоец М. Ю.** (Черновцы)
Некоторые показатели биоэнергетики и белкового обмена в динамике восстановительного лечения при различных вариантах язвенной болезни.
17. **Ильченко А. А., Дьякова А. Д., Бондарев С. К., Петрасова А. А.**
Результаты санаторно-курортного лечения больных язвенной болезнью с пилорическим кампилобактериозом.
18. **Горбадей Н. К., Иванова Н. С., Кутьин Ю. С.** (Ленинград)
Применение лекарственных трав в комплексной терапии и профилактике язвенной болезни и гастродуоденитов в условиях заводского санатория-профилактория.
19. **Христинич Т. Н.** (Черновцы)
Роль физиотерапии и петрадиционных методов лечения в реабилитационно-этапных мероприятиях при хроническом панкреатите.

20. **Филимонов Р. М., Куликов А. Г.**
Физиотерапия в реабилитации подростков с язвенной болезнью 12-перстной кишки.
21. **Майоров В. М., Рассыпова Л. И.**
Особенности лечения больших язвенной болезнью в дневном стационаре.
22. **Галкин В. А., Антоненко Н. И., Беликов А. П.**
Оценка клинико-экономической эффективности предоперационной подготовки больных в условиях поликлиники.

ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

23. **Астафьева О. В., Винокурова Л. В.**
Секреция глюкагона и соматостатина у больных хроническим панкреатитом.
24. **Исаев М. Н., Рабинович П. Д.** (Саратов)
Об особенностях состава и выделения протеогликанов при хроническом панкреатите.
25. **Асташенкова К. Ю., Сухарева Г. В., Гайда М. В., Желнинская З. И.**
Скрининговый способ диагностики нарушений инкреторной функции поджелудочной железы.
26. **Трухан Д. И.** (Омск)
Антитела к двухспиральной РНК, Н-ДНК, Д-ДНК и О-ДНК как показатели возможного участия вирусов в генезе хронического панкреатита.
27. **Субботин Ю. В.** (Киев)
Адренергические препараты в коррекции нарушений ферментобразующей функции поджелудочной железы.
28. **Гидаятов А. А., Исаев Э. Г.** (Баку)
Влияние некоторых препаратов с гормональной активностью на внешнюю секрецию поджелудочной железы.
29. **Панайкин В. И., Максимов В. А., Чернышев А. Л., Волков В. А.**
Влияние разгрузочно-диетической терапии на внешнесекреторную функцию органов пищеварения.
30. **Дзугаева И. Н., Макаренко В. Д.**
Эффективность лечения больных хроническим панкреатитом в санатории.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Пятница, 2 февраля 1990 г.
9—17 часов

ЗАЛ № 1

ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. **Чебанов С. М.**
Ультраструктура литогенной печени.
2. **Городинская В. С., Зверков И. В., Абрамова Г. И.**
Эндокринные клетки при дисфункции желчного пузыря.
3. **Агафонова И. Г.**
Влияние алкоголя на синтез и секрецию желчных кислот в эксперименте.
4. **Зеленикин С. А.**
Эндоскопическая сфинктеротомия при стенозах большого дуоденального соска и общего желчного протока.
5. **Решетняк Г. П., Левицкая С. В., Будакова Л. В., Юрьева Э. А., Пыков М. И.**
Современные подходы к дифференциальной диагностике заболеваний билиарной системы у детей.
6. **Жигалова М. Ф.**
Влияние новых растительных средств отечественного производства на функцию желчевыделения у больных с поражением гепатобилиарной системы.
7. **Радбиль О. С.**
Нехирургические методы лечения желчекаменной болезни.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

8. **Амиров Н. Ш.**
Особенности формирования язвенного процесса в желудке и двенадцатиперстной кишке.
9. **Белостоцкий Н. И.**
Изменение внутриклеточных регуляторов в желудке при экспериментальном язвообразовании.

10. **Канаева Э. Ф., Осипенко М. Ф., Рыжичкина А. Н., Скорнякова Т. Н.** (Новосибирск)
Активность ферментов лизосом при заболеваниях желудка.
11. **Антонов Д. В., Бараков А. Г., Еращенко П. П.**
Сравнительная агрессивность желудочного сока при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
12. **Потапова В. Б.**
Ультраструктурные особенности кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка в области хронической язвы.
13. **Сапроненков П. М., Арсеньев Ф. В., Савикин С. Л., Шульга О. Л., Распереза Д. Н.** (Ленинград)
Экологический (*Campylobacter pylori*) и фенотипический (HLA) факторы в генезе язвенной болезни.
14. **Федоров Н. Е., Азаренко К. С., Бураков И. И., Смоленко Е. Д., Перховский Г. Ю., Горбатьюк В. Ю.** (Витебск)
Иммунологическая реактивность и кампилобактериозная инфекция у больных язвенной болезнью и хроническим гастродуоденитом.
15. **Дейнеко Н. Ф., Мирзоева Л. Л., Третяк Н. Г., Бодня Е. И.** (Харьков)
Эндокринный профиль язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.
16. **Максимов В. А., Далидович К. К.** (Москва)
Влияние оксидантов на перекисное окисление липидов слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у больных хроническим гастритом и язвенной болезнью.
17. **Чернин В. В.** (Калинин)
Клинико-патогенетические аспекты выбора терапии язвенной болезни.
18. **Григорьев П. Я.**
Этиологические и патогенетические подходы к фармакотерапии язвенной болезни.
19. **Васильев Ю. В.**
Опыт применения цитозащитных препаратов при язвенной болезни желудка.
20. **Циммерман Я. С., Михайловский Л. В.** (Пермь)
Влияние фармакопрепаратов с различным ме-

- ханизмом действия на некоторые звенья патогенеза язвенной болезни.
21. **Буглак Н. П., Григоренко Е. И., Левченко М. В., Соловьев К. О.** (Симферополь)
Новые подходы в лечении рецидивов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.
 22. **Соколова Г. Н.**
Влияние лазерного излучения на слизистую оболочку желудка при длительно незаживающих язвах.
 23. **Успенский М. В.** (Ленинград)
Критерии прогноза осложненного течения язвенной болезни.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

Пятница, 2 февраля 1990 г.
9—11 час. 30 мин.

ЗАЛ № 2

ПАТОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА

1. **Парфенов А. И., Ручкина И. Н., Крумс Л. М., Лиенко А. Б.**
Кишечные инфекции и хронические заболевания кишечника. Клинико-иммунологические параллели.
2. **Гудкова Р. Б., Чантурия Ж. А., Екисенина Н. И., Фирсова Л. Д.**
Гуморальный и клеточный иммунитет у больных с общей вариабельной иммунологической недостаточностью с синдромом нарушенного всасывания.
3. **Костенко М. Б.** (Омск)
Иммуноглобулины сыворотки крови, копрофильта и слизистой толстой кишки у больных хроническим колитом, осложненным кишечным дисбактериозом.
4. **Блаженко И. Л., Пешко А. В., Белозецкая-Смеян С. И.** (Киев)
Нарушения иммунитета при неспецифическом язвенном и гранулематозном колитах и пути их коррекции.

5. **Жуков Н. А., Климова С. К.** (Омск)
Аллергический дегельминтозационный синдром у больных описторхозом.
6. **Остапенко В. А.** (Омск)
Цитостатическая энтеропатия, ее функционально-морфологическая характеристика.
7. **Лорие Н. Ю., Петраков А. В., Далецкая Г. В., Полева Н. И.**
Водородный тест: методика, диагностические возможности.
8. **Юхвидова Ж. М., Рогозина В. А.**
Значение эндоскопических, морфологических и функциональных исследований в дифференциальной диагностике хронических колитов и дискинезий кишечника.
9. **Зиновьев О. И.**
Возможности лечебной эндоскопии при заболеваниях толстой кишки.
10. **Цветков В. Ф.**
Значение рентгенологического метода исследований в распознавании заболеваний тонкой кишки.
11. **Передерий В. Г., Ткач С. М., Бычкова Н. Г., Швец Н. И.** (Киев)
Эффективность препаратов тимуса при хронических неспецифических колитах.
12. **Златкина А. Р., Беззубик К. М.**
Способы коррекции синдрома малабсорбции при хронических заболеваниях кишечника.
13. **Тиктопуло А. М., Маркина А. Д.** (Боржом)
Клинико-бактериологические аспекты при различных видах промывания кишечника.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Пятница, 2 февраля 1990 г.
11 час. 45 мин. — 16 час.

ЗАЛ № 2

ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

1. **Арбузова В. Г., Звенигородская Л. А., Крюкова Н. Б.**
Проявления застойной сердечной недостаточности со стороны органов пищеварения.

2. **Суходоля А. И., Саенко В. Ф., Чернобровый В. Н.** (Хмельницкий—Киев)
Новые аспекты внутрижелудочной рН-метрии в связи с хирургическим лечением язвенной болезни.
3. **Решетников О. В., Пыклик О. А.** (Новосибирск)
Гастрин в просвете желудка: возможные механизмы секреции.
4. **Кочегуров В. Н., Соловьев В. А., Матяш Б. Л.** (Калинин)
Диагностические критерии алкогольного гастрита.
5. **Рабинович П. Д., Лифшиц В. Б.** (Саратов)
Новые данные об особенностях гликопротеинов при язвенной болезни.
6. **Павлова Н. И.** (Калинин)
Патогенетические механизмы нарушения микроциркуляции у больных язвенной болезнью.
7. **Волошин А. И.** (Черновцы)
Фазные нарушения эндокринной функции поджелудочной железы; их влияние на течение и эффективность терапии хронического первичного гастродуоденита.
8. **Григорьева И. Н.** (Новосибирск)
Интрадуоденальная активность протеолитических ферментов при язвенной болезни 12-перстной кишки.
9. **Фролькис А. В.** (Ленинград)
Функциональный демпинг-синдром (патофизиологический и клинический аспекты).
10. **Масевич Ц. Г., Данилова Т. И.** (Ленинград)
Значение гастроэзофагального рефлюкса в патогенезе бронхиальной астмы и применение блокаторов вторых гистаминовых рецепторов при их сочетании.
11. **Бордюкова О. П., Мельников Н. А.**
Рефлюкс-эзофагит при циррозах печени с портальной гипертензией.
12. **Гальченко В. М., Окороков А. Н.** (Витебск)
Динамика среднемолекулярных пептидов крови как показатель эффективности комплексной терапии больных язвенной болезнью.
13. **Гриценко И. И., Буглак Н. П., Мошко Ю. А.**
Клиническая и морфофункциональная характе-

- ристика изменений в гастродуоденальной зоне у больных спинальной травмой.
14. **Преображенский В. Н., Климов Н. П., Сероштанова А. Ф., Катков В. И., Божьев В. И.**
Роль кампилобактериоза и мукозной микрофлоры в патогенезе длительно незаживающих язв желудка.
 15. **Юрченко Е. С., Поперека Г. М., Спивак А. М., Марусанич Б. Н. (Киев)**
Влияние различных видов лечения на содержание *S. rufoi* в слизистой оболочке желудка.
 16. **Боксер Г. В., Коровина Н. А., Спирина Т. С., Сафонова Т. Б., Катаева Л. А.**
Сравнительная оценка эффективности лечения гастродуоденального кампилобактериоза у детей.
 17. **Доготарь В. Б., Гюллинг М. Э. (Киев)**
Место микроволновой резонансной терапии в лечении язвенной болезни.
 18. **Касымов И. Ю., Гариб Ф. Ю., Аннамалай Г. (Индия), Камбаров (Ташкент)**
К оценке эффективности иммуномодулирующей терапии при язвенной болезни 12-перстной кишки.
 19. **Тарасова Г. И., Лактионова А. А., Богатырев В. Г., Галкин С. В. (Ростов-на-Дону)**
Опыт применения иммунокорректирующей терапии у больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.
 20. **Ногаллер А. М., Рябинкина Л. Ф., Дунызина Н. М. (Рязань)**
Эффективность применения тисацида (ритацида) у больных язвенной болезнью гастродуоденальной зоны и хроническим первичным гастродуоденитом.
 21. **Болдырева Л. И.**
Консервативное лечение язвенной болезни 12-перстной кишки, сочетающейся с полипами желудка.
 22. **Яблунчанский Н. И., Амелина В. М., Гриненко Е. В. (Харьков)**
Эффективность ульфамида в терапии язвенной болезни.

23. **Стародуб Е. М. (Тернополь)**
Современные принципы комплексного патогенетического лечения язвенной болезни с применением синтетических регуляторных пептидов и антикампилобактерных средств.
24. **Чернобровый В. Н., Коваль В. М., Шевченко Л. Т. (Винница)**
Влияние эндоскопической лазеротерапии дуоденальной язвы на клинико-морфологическую картину заболевания и динамику пристеночного рН.
25. **Лактионова А. А., Яковлев А. А., Ткачев А. В., Бабиева А. М. (Ростов-на-Дону)**
Новый подход к эндоскопическому исследованию гастроэнтерологических больных.